

**СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ СЕРГІЯ КОТА (1958–2022),
ІСТОРИКА, ГРОМАДЯНИНА, ЛЮДИНИ**

Тетяна Себта, Юрій Черченко

**IN LOVING MEMORY OF SERHII KOT (1958–2022),
HISTORIAN, CIVIC ACTIVIST, PERSON**

Tetiana Sebta, Yurii Cherchenko

The article is devoted to the scientific and public activities of the scholarly historian Serhii Kot. He had only one job in his life – the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine. S. Kot was a well-known specialist in the field of monumental studies, Doctor of Sciences in History, head of the Center for Research on the Historical and Cultural Heritage of the Department of History of Ukraine of the second half of the twentieth century. His scientific work includes more than 300 scientific publications, including monographs, collections of documents, scientific catalogs of works of art, and articles in journals. He also taught at several higher education institutions, developed full courses of lectures on monumental studies, protection of historical and cultural monuments, basics of restoration of cultural heritage sites, local history, museum studies, etc. Public activities played an important role in Serhiy Kot's life. He was the CEO and Chairman of the Board (2012–2022) of the Oleh Olzhych Foundation, which in the 1990s supported all the sprouts of the broad Ukrainian national democratic movement, promoted the publication and distribution of literature on Ukrainian studies and the history of the Ukrainian liberation movement in Ukraine, and honored the memory of prominent Ukrainians. Serhii Kot was also the editor-in-chief of the magazine “Rozbudova derzhavy” and the newspaper “Ukrainske Slovo – Litavry”.

Keywords: Serhii Kot, Institute of History of Ukraine, Center for the Study of Historical and Cultural Heritage, Oleh Olzhych Foundation, monumental studies, restitution, cultural treasures, Ukrainian liberation movement.

28 березня 2022 р. на 64-му році життя у м. Ізяславі скінчив свій земний шлях український історик, краєзнавець, публіцист, доктор історичних наук, голова правління Фундації ім. Олега Ольжича, патріот, людина з великим серцем – Сергій Іванович Кот (22.10.1958, Київ – 28.03.2022, Ізяслав Шепетівського р-ну Хмельницької обл.). Пішла у засвіти не просто світла, чуйна, любляча людина, а добре знаний в Україні і за її межами вчений, громадський діяч, фахівець з історії пам'ят-

коохоронної діяльності в Україні, переміщення українських культурних цінностей, теорії і практики їхнього повернення і реституції у ХХ–ХХІ ст. Понад 40 років пропрацював він в Інституті історії України НАН України, пройшовши шлях від старшого інженера до провідного наукового співробітника, де в останні десять років очолював відділ “Центр досліджень історико-культурної спадщини України” та більше двадцяти років неструктурну групу “Центр досліджень проблем повернення та реституції культурних цінностей”.

Сергій Кот є автором більше 300 наукових публікацій, серед яких монографії та розділи у колективних монографіях, численних публіцистичних статей. Його наукова і громадська діяльність неодноразово була відзначена в Україні грамотами, почесними подяками, нагородами і званнями. Найвагоміші з них – орден Святого князя Володимира III ступеня Української Православної Церкви Київського Патріархату за заслуги по відродженню духовності в Україні та утвердженню Помісної Української Православної Церкви (2001), почесне звання “Заслужений працівник культури України” (2008), премія ім. Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України (2015).

* * *

Народився Сергій Кот 22 жовтня 1958 р. у Києві в сім'ї Марії Мусіївни та Івана Лукича Котів, вчительки хімії та винахідника-раціоналізатора, робітника заводу “Червоний екскаватор”. Обоє батьків

походили з Київщини. Мати – з козацького села Телешівка, нині Рокитнянської селищної громади Білоцерківського району. Батько – з селища Поліське (кол. містечко Хабне), нині зняте з обліку внаслідок Чорнобильської аварії. У материного брата Володимира, сільського електрика, було чимало книжок з історії, серед яких академічне видання давньогрецького письменника і філософа Плутарха “Порівняльні життєписи”, “Іліада” та “Одісея” Гомера в перекладі українською мовою. Можливо, захоплення дядька Володимира історією, відповідні книги з його бібліотеки вплинули на вибір юного Сергія свого майбутнього фаху, а разом з тим й свого життєвого шляху. У 1975 р. після закінчення київської 154-ї середньої школи та успішних вступних іспитів Сергій став студентом 1-го курсу історико-педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова). У 1980 р., закінчивши з відзнакою інститут, молодий спеціаліст успішно пройшов співбесіду в академіка П. Тронька, завідувача відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії АН УРСР, і з серпня 1980 р. почав працювати на посаді старшого інженера в названому відділі (з 2006 р. центр “Зводу пам’яток історії та культури України”, з 2013 р. Центр досліджень історико-культурної спадщини України). Однак заглибитися в наукову роботу не вдалося, вона була перервана службою в лавах Радянської армії (1981–1982). Вже після закінчення служби і повернення на своє місце роботи Сергій Кот зміг, нарешті, повністю поринути в улюблену справу¹.

Академік П. Тронько ввів свого молодого наполегливого і допитливого співробітника в практичну площину наукової роботи, став не тільки його вчителем, а й науковим керівником його кандидатської дисертації “Охорона пам’яток історії та культури в Українській РСР (1943 – поч. 60-х рр.)”, яку С. Кот успішно захистив у 1990 р. Одним

¹ Ці та інші біографічні дані публікуються за: Г. ДЕНИСЕНКО, *До 60-річчя кандидата історичних наук, провідного наукового співробітника С. Кота*, [у:] “Український історичний журнал”, 2018, № 5, с. 230–235; В. ПЕЧЕРОГА, *Кот Сергій Іванович. Вчені інституту історії України: Біобібліографічний довідник. Серія українські історики*, вип. 1, Київ (Ін-т історії України НАНУ), 1998, с. 153; *Інститут історії України НАН України. 1936–2006*, Київ, 2006, с. 566–567; Кот С. І. URL: <http://resource.history.org.ua/person/0000210>.

зі здобутків молодого вченого на початку наукової роботи стало переконливе обґрунтування наприкінці 1986 р. понятійного апарату термінів “пам’ятка” і “пам’ятник” і коректного застосування їх до об’єктів історико-культурної спадщини. Термін “пам’ятник” вужчий за своїм значенням і застосовується лише по відношенню до нерухомих монументальних творів мистецтва, створених або зведених для меморіалізації певних подій або осіб, а термін “пам’ятка” – до всіх інших видів матеріальної і духовної історико-культурної спадщини². Як результат, після гарячих дискусій і навіть звинувачення С. Кота в українському буржуазному націоналізмі, були змінені у 1988 р. назви Українського товариства охорони пам’яток історії та культури та його друкованого органу – інформаційно-методичного бюлетеня “Пам’ятки України”, в назвах яких термін “пам’ятник” було замінено на “пам’ятку”³. То був час “перестройки”, коли вітер свободи, демократії та оновлення вже набирав силу.

Тема “Охорона пам’яток історії та культури” стала для Сергія не лише теорією, послідовністю певних історичних фактів минулого, а й сьогоденням, коли так само пам’ятки історії та культури, які руйнував час або, ще гірше, люди при потуранні влади, потребували уваги і захисту. Він не залишався байдужим до таких фактів. У середині 1980-х рр. він став на захист пам’яток стародавнього Вишгорода, де велися незаконні роботи, ініціювавши телеграму-протест співробітників свого відділу (історико-краєзнавчих досліджень) за підписом заступника директора Інституту історії АН УРСР до першого секретаря Київського обкому КПУ та міністра культури УРСР. У результаті роботи були зупинені. У 1991–1993 рр. С. Кот неодноразово піднімав питання щодо термінового закриття гранітного кар’єру, який поступово знищував гору над Дніпром, де колись стояла козацька фортеця Кодак, що викликало значний суспільний резонанс. Доповів про це на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, головою якого був тоді Л. Танюк. Комітет ухвалив рішення про повне припинення робіт і закриття кар’єру. Ще один епізод, який охоплював період 1997–1999 рр., стосувався

² С. КОТ, *Пам’ятка чи пам’ятник?* [у:] “Пам’ятники України”, 1986, № 4, с. 29–31; С. І. КОТ, *Терміни “пам’ятка” і “пам’ятник” у пам’яткознавстві*, [у:] “Праці центру пам’яткознавства”, 1992, вип. 1, с. 30–40.

³ Г. ДЕНИСЕНКО, *До 60-річчя кандидата історичних наук...*, *op. cit.*, с. 231.

Луцька, а точніше Музею волинської ікони, відділу Волинського краєзнавчого музею. Стояло питання про виселення цього музею зі свого приміщення і, по суті, його ліквідацію. Ініціатива С. Кота щодо захисту музею була підтримана віце-прем'єр-міністром України В. Смолієм, який заборонив відселення музею. Остаточне рішення про збереження музею і будівництво для нього нового приміщення (де він нині й розміщується) ухвалив Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності на своєму виїзному засіданні у Луцьку⁴. В ході цієї тривалої боротьби за музей С. Кот упорядкував і видав альбом-каталог “Волинська ікона XVI–XVIII ст.” (Київ–Луцьк, 1998, 102 с.).

Якщо у 1980-х рр. наукові зацікавлення С. Кота, тоді ще молодого дослідника, зосереджувалися навколо теоретичних і практичних питань збереження історико-культурної спадщини, історії становлення пам'яткоохоронної справи в Україні, то в 1990-х рр. він закономірно вийшов на новий, більш ширший рівень своїх досліджень, пов'язаних так само з теоретичними і практичними питаннями, але вже переміщення, повернення та реституції українських культурних цінностей. Ця тема стала альфою і омегою його життя. Тому не дивно, що докторська дисертація “Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (XX – поч. XXI ст.)”⁵, захищена ним у квітні 2021 р., стала, за словами самого Сергія, підсумком його 30-річних досліджень. Ця фундаментальна робота заклала міцну теоретичну базу для даного сегменту майбутніх історичних, культурологічних, правознавчих досліджень та законотворчої діяльності завдяки глибокому аналізу і визначенню основного понятійного апарату – “культурні цінності”, “культурна спадщина”, “незаконно вивезені культурні цінності”, “повернення культурних цінностей”, “реституція культурних цінностей”. З іншого боку, в монографії на великій джерельній та історіографічній базі послідовно висвітлено майже весь спектр проблем, пов'язаних з втратами українських культурних цінностей, починаючи від XI до XXI ст. включно, їхнім поверненням і реституцією за останні сто років у порівнянні з подібними процесами в міжнародній практиці.

⁴ Г. ДЕНИСЕНКО, *До 60-річчя кандидата історичних наук...*, *op. cit.*, с. 233–234.

⁵ С. Кот, *Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (XX – поч. XXI ст.)*, Київ, 2020, 1020 с.

Його багаторічна дослідницька робота, вінцем якої стала названа монографія, мала й практичне втілення, рушієм і виконавцем якого так само був Сергій Кот. У 1991–1993 рр. він був відповідальним секретарем “Республіканської комісії по розшуку та поверненню в Україну історичних і культурних цінностей, які знаходяться за її межами” при Міністерстві культури України. Того ж року її функції перебрала на себе Національна комісія з питань розшуку і повернення в Україну втрачених культурних цінностей при Кабінеті міністрів України, а з липня 1996 р. при Міністерстві культури (1993–2000)⁶, одним з ініціаторів створення якої був С. Кот. Він же був її постійним консультантом. У 1993–1994 рр. С. Кот був також відповідальним секретарем Міжвідомчої комісії по поверненню в Україну спадщини видатного українського кінорежисера Олександра Довженка. Безпосередньо він розшукав і повернув з Москви частину архіву, бібліотеки, особистих і меморіальних речей О. Довженка, серед яких його “Автопортрет” та прижиттєвий бюст (1945 р.) роботи скульпторки В. Мухіної. Всі ці речі у 1994 р. були передані в Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка, де нині вони є частиною музейної експозиції і відтворюють вигляд його робочого кабінету.

У другій половині 1990-х рр. С. Кот взявся за дуже непростий, але такий важливий для України проєкт – дослідження долі фресок і мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору, знятих з його стін у 1934 р., з метою зібрати документальні свідчення всіх їхніх переміщень, особливо у 1930–1940-х рр., щоб підтвердити незаконність потрапляння частини з них у російські музеї – Ермітаж, Державний Російський музей, Третьяковську картинну галерею, Новгородський державний об'єднаний музей-заповідник, і на підставі зібраної документальної бази поставити питання про їхнє повернення в Україну. У кооперації з мистецтвознавцем Ю. Коренюком така документальна база була зібрана⁷. Це стало поштовхом (безумовно з ініціативи С. Кота)

⁶ Н. П. УКРАЇНЕЦЬ, *Проблема повернення в Україну культурних цінностей*, [у:] “Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї”, Київ, 2010, вип. 19, с. 279–283.

⁷ С. КОТ, Ю. КОРЕНЮК, *Михайлівські пам'ятки в російських музеях*, [у:] “Пам'ятки України”, 1999, № 1, с. 63–80; ВОНИ Ж, *Списки пам'яток мистецтва доби Київської Русі, що походять із знесеного в 1934–1936 роках Михайлівського Золотоверхого собору в Києві з визначенням місцезнаходження*, *Ibid.*, с. 81–82; С. КОТ, Ю. КОРЕНЮК, Т. СЕБТА, *Привласнення і реституція:*

для створення двосторонньої українсько-російської “Комісії експертів з питань мозаїк та фресок Михайлівського собору, що перебувають на території Російської Федерації” (1998–2004). Він був не просто одним з експертів цієї комісії, а керівником авторського колективу з підготовки офіційних вимог України до Росії⁸ і забезпечував експертну підтримку протягом всього процесу міждержавних переговорів. Неодноразово бував у Росії (Москві, Петербурзі, Новгороді) з метою пошуків додаткових документальних свідчень надходження туди михайлівських фресок і мозаїк.

Російська сторона, як неодноразово згадував Сергій, всіляко чинила перешкоди його дослідницькій роботі. Так, у Новгородському державному об’єднаному музеї-заповіднику йому відмовили працювати у фондах з причини відсутності чи то головного зберігача, чи то завідувача фондів. Але він не розгубився і попросив дозволу попрацювати в архіві. Очевидно, вказівок щодо його роботи в архіві керівництво музею не отримало, тому й дало згоду. І Сергію пощастило – завідувачка архівом виявилася родом з Чернігівщини, вони швидко знайшли спільну мову, а, головне, в одній зі справ, які вона йому люб’язно надала, вдалося знайти на 50 сторінках опис предметів мистецтва і культури (1089 позицій), повернутих внаслідок реституції з Німеччини у січні 1948 р. в тодішній Новгородський обласний краєзнавчий музей. У цьому описі він відзначив наявність українських ікон, зокрема з київських музеїв, знайшов 12 фресок та 2 мозаїки з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві⁹. Саме завдяки невтомній праці Сергія Кота, його співавтора Ю. Коренюка та учасників переговорної групи вдалося повернути в Україну у 2001 і 2004 рр. 11 фресок XII ст. Михайлівського собору в Києві. Нині вони є окрасою експозиції Музею історії Михайлівського Золотоверхого монастиря. Інша ж частина михайлівських фресок і мозаїк все ще залишається в російських музеях.

Документи про втрати мистецької спадщини Михайлівського Золотоверхого собору, Ibid., с. XXVI–XXVIII.

⁸ С. КОТ, Ю. КОРЕНЮК, Т. СЕБТА, *О возвращении в Украину художественного наследия Михайловского Златоверхого собора, находящегося в музеях Российской федерации*, Киев (рукопись), 1998.

⁹ С. КОТ, *Повернення і реституція культурних цінностей...*, с. 639–643.

Вагомий внесок у справу захисту цілісності національного фонду історико-культурної спадщини України зробив Сергій Кот завдяки ґрунтовному експертному дослідженню долі і правового статусу 183 експонатів (живопис та графіка) пересувної виставки Державного Російського музею (Санкт-Петербург, РФ), яка на початок Німецько-радянської війни у червні 1941 р. перебувала в Алупкінському палаці-музею. Це дослідження було здійснене ним на запит Федерального агентства з культури і кінематографії Російської Федерації щодо їхньої реституції. Як встановив С. Кот, частина експонатів пересувної виставки була пограбована місцевими мешканцями ще до приходу німців, частина була вивезена ними у Німеччину, ще частина на момент приходу Радянської армії залишалася в Криму. Деяка частина вивезених експонатів у Німеччину повернулася у 1948 р. назад у Крим, зокрема в Сімферопольський краєзнавчий музей. Експонати пересувної виставки Державного Російського музею, які опинилися в Сімферопольському краєзнавчому музеї, за усним погодженням у грудні 1948 р. начальника Кримського обласного відділу у справах мистецтв П. А. Дегтярьова з головою Комітету у справах мистецтв при Раді міністрів РРФСР Н. І. Сілантьєвим, дозволялося передати в Сімферопольську картинну галерею, що і сталося згодом у 1949 р. Це рішення закріпили накази названого комітету за підписом заступника його голови, видані у грудні 1950 р., про затвердження результатів інвентаризації у трьох кримських музеях – Феодосійській картинній галереї ім. І. К. Айвазовського, Севастопольській та Сімферопольській картинних галереях. За справедливим висновком С. Кота, ці накази узаконили, таким чином, легальний статус вцілілих експонатів колишньої пересувної виставки Державного Російського музею в кримських музеях, а отже не підлягали реституції¹⁰.

Не залишався С. Кот байдужим і до долі т. зв. трофейних культурних цінностей, які потрапили в українські закриті сховища (музейні, бібліотечні, архівні) після війни, оскільки були незаконно вивезені радянськими трофейними бригадами або іншими інституціями з радянської окупаційної зони Німеччини або інших країн, які перебували під управлінням радянської військової адміністрації. Так, у 2007 р.

¹⁰ С. Кот, *Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым*, Киев, 2010, 150 с.

Сімферопольський художній музей “розпечатав” таке закрите сховище, де зберігалося 87 творів західноєвропейського живопису XVI – поч. XX ст., і включив деякі картини в ювілейну виставку, присвячену 70-річчю музею. На виставці побувала сімейна пара з м. Аахена (Німеччина) і впізнала на одній з картин Аахенський собор. Про це дуже скоро дізналися німецькі мистецтвознавці з Музею ім. Сюрмондта-Людвіга (Suermondt-Ludwig-Museum) в м. Аахені і по приїзді в Сімферополь впізнали на виставці картини свого музею, які вважалися втраченими від 1945 р. Для встановлення всіх деталей надходження трофейної збірки в Сімферопольський художній музей, ідентифікації та атрибуції її творів, а також долі його власної збірки західноєвропейського живопису під час війни Сергій Кот ініціював окремий дослідницький проєкт (2012–2015), на який припала анексія Криму Росією у березні 2014 р. На щастя, основні дослідження були вже проведені, 68 художніх творів були ідентифіковані як такі, що походили з Музею ім. Сюрмондта-Людвіга, і 2015 р. у співавторстві з директоркою Сімферопольського художнього музею Л. В. Кудряшовою були презентовані результати проєкту у вигляді каталог-альбому¹¹.

Дослідження долі українських цінностей, їхній захист та повернення хоча й займали вагоме місце в наукових зацікавленнях і громадській діяльності Сергія Кота, були однак далеко не єдиною його справою. Він також працював і на освітянській ниві – був доцентом кафедри музеєзнавства факультету культурології Київського національного університету культури і мистецтва (1996–2000), старшим викладачем Національного університету “Слов’янський університет” (1996–1998). Завдяки набутим знанням і досвіду з історії і практики пам’яткоохоронної справи в Україні він розробив авторські програми і підготував курси лекцій з пам’яткознавства і охорони пам’яток історії та культури України, викладав також краєзнавство і музеєзнавство.

Логічним продовженням науково-дослідної, викладацької та практичної роботи у сфері пам’яткознавства, пам’яткоохоронної діяльності, переміщення та повернення культурних цінностей стала тісна співпраця С. Кота з державними органами виконавчої та законодав-

¹¹ С. КОТ, Л. КУДРЯШЕВА, *Искусство в пламени войны. Произведения западноевропейской живописи в собрании Симферопольского художественного музея: каталог и альбом*, Симферополь–Киев, 2015, 300 с.

чої влади. У 1991–1993 рр. він був консультантом відділу музеїв Міністерства культури України, у 1995–1996 рр. членом Експертної комісії названого міністерства по складанню Національного реєстру історико-культурної спадщини, у 2015–2017 рр. головою Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини того ж міністерства, а у 1998–2002 рр. позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, членом його громадської ради (2000–2003), де брав активну участь у законотворчій діяльності. С. Кот є автором базового проєкту закону України “Про ввезення, вивезення і повернення культурних цінностей” (21 вересня 1999 р.), у 1999–2000 рр. був членом робочої групи названого комітету з підготовки проєкту закону України “Про охорону культурної спадщини” (8 червня 2000 р.), до якого вніс 35 редакційних поправок і формулювань.

У 2009 р. Сергій Кот до кола своїх наукових зацікавлень включив питання міжнародного досвіду та права щодо незаконного вивезення, повернення і реституції культурних цінностей. Того року він пройшов з цієї теми стажування в Центрі імені Клуґе (Kluge Centre) Бібліотеки Конгресу США за дослідницькою стипендіальною програмою ім. Фулбрайта Державного департаменту США. Він опрацював відповідну літературу з міжнародного права і досвіду у цій сфері, ознайомився з актами міжнародного права щодо охорони, повернення та реституції незаконно вивезених пам'яток історії та культури, а також національними законодавчими актами з цих питань провідних країн світу. Набуті знання, критично опрацьований міжнародний досвід та вже набутий досвід у незалежній Україні він виклав у низці статей та інформаційно-аналітичних записках¹².

¹² С. КОТ, *Розвиток міжнародно-правових засад реституції культурних цінностей у 1943–1947 роках*, [у:] “Пам'ятки України”, 2009, № 1, с. 97–106; С. КОТ, *Американська політика реституції культурних цінностей після Другої світової війни та Україна*, [у:] “Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки”, 2010, № 19, с. 243–264; С. КОТ, *Про ратифікацію Україною Конвенції ЮНІДРУА про викрадені чи нелегально вивезені предмети культури (Рим, 24 червня 1995 р.)*, [у:] *Інформаційно-аналітична довідка*, Київ, 2017. На правах рукопису, 7 с.; С. КОТ, *Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954*

Не менш важливу роботу проводив Сергій Кот у галузі краєзнавства ще від початку своєї наукової діяльності¹³. Недаремно більше десяти років він був членом Правління Національної спілки краєзнавців України (2011–2022). Майже десять років був заступником голови Головної редколегії “Зводу пам’яток історії та культури України”, водночас керівником робочої групи його головної редколегії (2012–2022). Як радів Сергій, коли нарешті вийшла з друку у 2021 р. остання, третя частина першої книги по м. Києву “Зводу пам’яток історії та культури України”¹⁴, яка через брак фінансування чекала свого видання більше десяти років. С. Кот також завжди підтримував або, за можливості, безпосередньо реалізовував всі ті проекти, які відроджували українську культуру та історичну пам’ять. Так, за його ініціативи та участі, як упорядника, були видані написані у 1934 р. доповіді британського журналіста Ланселота Лоутона, симпатика України, одного з засновників створеного у 1935 р. в Великій Британії Англо-Українського комітету – “Українське питання” та “Україна: найбільша проблема Європи”. В них автор знайомив читача з історією України з найдавніших часів, розповідав про боротьбу українців за свою незалежність, роздумував про місце і значення України в Європі¹⁵.

Іншою, не менш важливою справою життя Сергія Івановича Кота, яка вимагала великої уваги, енергії та сил, була громадська діяльність. На початку 1990-х рр., коли Організація українських націоналістів (ОУН) відновила свою роботу в Україні, Сергій Кот вступив до її лав. Його наполегливу працю гідно оцінили члени організації, і в травні 1998 р. на реорганізаційних зборах Київської міської ОУН Сергія

року, [у:] *Інформаційно-аналітична записка*, Київ, 2017. На правах рукопису, 43 с.

¹³ Один з авторів колективної монографії та біографічних довідників: *Історичне краєзнавство в Українській РСР. П. Т. Тронько (відп. ред.)*, Київ, 1989; *Репресоване краєзнавство*, Київ, 1992; *Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України: біографічний довідник. В 2-х ч., ч. 1*, Київ, 2005, 351 с.; ч. 2, Київ, 2005, 346 с.

¹⁴ *Звід пам’яток історії та культури України. Енциклопедичне видання у 28 томах. Київ*, кн. I, ч. III С–Я. Упоряд. В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, С. Кот, Л. Федорова, Київ, 2021.

¹⁵ ЛАНСЕЛОТ ЛОУТОН, *Українське питання / Упоряд. С. Кот, переклад з англ. В. Триліс*, Київ–Лондон, 2006, 49 с.

Кота було обрано головою правління. В листопаді того ж року на пропозицію Голови Проводу українських націоналістів (ПУН) Миколи Плав'юка Сергія Кота було кооптовано до складу ПУН як референта у справах вишколу і програм діяльності членів ОУН в обласних, районних і низових структурах ОУН, діючих на території України.

Але, мабуть, найяскравіше його здібності і працелюбність проявилися в розбудові діяльності Фондації ім. Олега Ольжича. Заснування Фондації ім. О. Ольжича було проголошено на зборах у Києві в лютому 1993 р. Її правління незмінно очолював Микола Плав'юк до 2012 р. У жовтні 2000 р. Сергія Кота було призначено генеральним директором фондації, а в 2005 р. його обрали членом правління. Після смерті Миколи Плав'юка протягом 10 років (2012–2022) С. Кот був головою правління фондації. Про діяльність Фондації ім. О. Ольжича в Україні С. Кот написав цілий розділ у збірнику “Покликані служити Україні”¹⁶. Він був ініціатором підготовки цього збірника, написав передмову до нього.

Один з напрямів діяльності фондації становило вшанування пам'яті Олега Ольжича. У 2004 р. відзначалися 60-і роковини загибелі поета в концтаборі Заксенгаузен. Серед запланованих заходів було рішення встановити на вул. Ольжича в Києві гранітну меморіально-інформаційну дошку на честь Олега Ольжича. Сергій Кот не тільки брав участь в узгодженні розмірів дошки, кольору граніту та тексту напису, але й разом зі скульптором Володимиром Луцаком в якості підсобного робітника допомагав встановлювати її. В липні 2007 р. виповнювалося 100 років від дня народження Олега Ольжича. Підготовка до відзначення ювілею розпочалася ще за рік. За дорученням М. Плав'юка влітку 2006 р. генеральний директор фондації Сергій Кот підготував і направив на ім'я Президента України В. Ющенка звернення щодо необхідності відзначення на найвищому державному рівні 100-річчя від дня народження О. Ольжича та видання відповідного указу Президента України щодо його організаційного забезпечення. Президент України Віктор Ющенко 10 листопада 2006 р. підписав указ № 941 “Про відзначення 100-річчя від дня народження Олега Ольжича”. На базі фондації було засновано Всеукраїнський громадський комітет з відзначення 100-річчя від дня народження

¹⁶ *Покликані служити Україні. Зб. матеріалів і документів. Упоряд. О. Веремійчик, М. Ковальчук, С. Кот, Н. Миронець, Київ, 2011, 656 с.*

Олега Ольжича. Серед його членів був і Сергій Кот. Разом з Михайлом Відейком Сергій Кот написав книгу “Наукова спадщина О. Ольжича”, яку опублікувало видавництво “Наш час” у 2008 р.¹⁷ Сергій Кот брав участь в організації встановлення меморіальної дошки на честь О. Ольжича та похідних груп ОУН у Львові. Він підготував і направив до Львова фахові експертні матеріали про перебування в 1941 р. О. Ольжича та Проводу ОУН на Східно-українських землях, а також референтури Сходу в будинку № 11 по вул. Академічній у Львові. В липні 2010 р. за цією адресою відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки.

Багато своєї енергії і душевних сил доклав Сергій Кот, працюючи на керівних посадах у фундації, для увічнення пам’яті жертв Бабиного Яру, зокрема вшанування подвигу членів ОУН, розстріляних німецькими окупантами в Києві у 1942–1943 рр. Коли в 2001 р. в Україні на державному і громадському рівнях розпочалася підготовка до відзначення 60-річчя початку масових розстрілів німецькими окупантами євреїв, ромів, членів ОУН, військовополонених і мирних жителів у Бабиному Яру, Фундація ім. О. Ольжича ініціювала створення Всеукраїнського громадського комітету “Бабин Яр”. Сергія Кота обрали головою комітету. Він організував наукову конференцію, присвячену цій трагедії, у вересні 2001 р. в Київському міському Будинку вчителя. Завдяки зусиллям комітету до державного плану пам’ятних заходів було включено урочисте покладання квітів главою держави – Президентом України Леонідом Кучмою, делегацією Верховної Ради, Кабінетом Міністрів України, представниками громадськості до пам’ятного Хреста полеглим героям-націоналістам. Це відбулося вперше за роки незалежної України і, фактично, означало визнання пам’яті жертв підпілля ОУН у роки Другої світової війни на державному рівні. А ще через п’ять років, на початку літа 2006 р., за участі Сергія Кота біля пам’ятного Хреста були встановлені гранітні плити, на яких викарбувані прізвища 62 українських націоналістів та їхніх прихильників, замордованих гітлерівцями в Києві та похованих у Бабиному Яру. Список імен героїв склав С. Кот у результаті тривалої дослідницької роботи.

Сергій Кот був також членом робочої групи Урядової комісії з увічнення пам’яті жертв Бабиного Яру та створення Національного

¹⁷ М. ВІДЕЙКО, С. КОТ, *Наукова спадщина Олега Ольжича*, Київ, 2008, 239 с.

історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” і відповідного меморіального комплексу. Ця робоча група працювала при Міністерстві культури і туризму України протягом 2007–2008 рр. і розглядала комплекс питань, пов'язаних зі створенням названого заповідника. Тему Бабиного Яру не полишав Сергій і в наступні роки. Він був членом робочої групи при Інституті історії України НАН України, яка на виконання указу Президента України П. Порошенка № 331/2017 від 20 жовтня 2017 р. “Про додаткові заходи щодо перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»” та розпорядження Кабінету Міністрів України № 542-р від 26 липня 2018 р. “Про затвердження плану заходів з перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»” на підставі державного замовлення Міністерства культури України і договору з Національним історико-меморіальним заповідником “Бабин Яр” розробила у 2019 р. “Концепцію комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж заповідника”¹⁸. Концепція отримала 43 рецензії від науковців, з яких 21 – з України, 22 – з закордону. Зауваження рецензентів були враховані у другій редакції концепції, яка була запропонована до обговорення громадськістю у жовтні 2021 р. Її затвердженню Кабінетом Міністрів України завадила діяльність Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Цей приватний фонд, створений з ініціативи та коштом російських бізнесменів Міхаїла Фрідмана, Павла Фукса, Германа Хана в 2016 р., у розпал неоголошеної гібридної війни з боку Росії проти України, розпочав відтоді активні приготування до реалізації масштабного приватного проєкту на території Бабиного Яру. Це призвело до гострої публічної дискусії в українському суспільстві довкола “приватної” меморіалізації Бабиного Яру, яка триває й досі. Сергій Кот не залишився осторонь цієї дискусії і висловив свою позицію у публікації в газеті “День” від 15 лютого 2021 р. “Бабин Яр: Чому я не можу мовчати!”. На його справедливую думку, політика пам'яті, комеморації, зокрема Бабиного Яру має бути державною справою, а не приватною.

¹⁸ *Концепція комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”*. Авт. кол.: Г. Борjak (голова) та ін., Київ, 2019, 119 с. (URL: <http://resource.history.org.ua/item/0014254>).

У лютому 2022 р. Сергій Кот підготував спеціальний випуск газети “Українське слово – Літаври” до 80-х роковин загибелі Олени Теліги і її соратників у Бабиному Яру. Він був упорядником і редактором цього спецвипуску, а також написав 21 статтю з 29-ти у цьому випуску. Серед них стаття “Бабин Яр: захистити українську пам’ять!”. У названій статті за кілька днів до початку війни з Росією він застерігав: *“Російські олігархи, пов’язані з режимом диктатора Кремля Путіна через створений ними на їхні гроші в Україні і повністю підконтрольний їм приватний фонд Міжнародний меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», який вже обріс дочірніми структурами, вже практично повністю захопили контроль над Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр»*¹⁹.

Публіцистика, відгуки в періодичних виданнях на резонансні теми в суспільстві були ще однією важливою сферою діяльності Сергія Кота. Він був активним дописувачем в оунівському “Українському слові”. А коли почало виходити “Українське слово – Літаври” С. Кот став членом редакційної ради, головним редактором цього видання, і як автор писав статті для кожного номеру. Серед головних тем – так само Бабин Яр. Зокрема, в № 7 за вересень 2015 р. його стаття “Бабин Яр: українська пам’ять”. У № 9 за той же рік Сергій Кот опублікував великий звіт про засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-річчям трагедії Бабиного Яру, яке відбулося в Будинку Уряду України 11 листопада 2015 р. На цьому засіданні він був присутній як голова правління фундації разом з головою ОУН Богданом Черваком. У тому ж дев’ятому номері стаття С. Кота “Другий Базар 1941 року” про розстріл нацистами учасників відзначення 20-х роковин трагедії Базару. Тоді, 30 листопада гітлерівці розстріляли 120 українців у передмісті Житомира. І ще одна стаття Сергія Кота в цьому номері – “Думки вголос”. У ній автор намагався осмислити політичні події в Україні і світі, їх причини й можливі наслідки. С. Кот писав не тільки матеріали на історичні теми, йому була близькою також політична публіцистика. “Думки вголос” – це фактично була рубрика в кожному номері газети. Вона займала одну з полос, де Сергій Кот публікував огляд біжучих подій і свій погляд на них. У № 4 за 2016 р. стаття Сергія Кота “У

¹⁹ С. Кот, *Бабин Яр: захистити українську пам’ять!* [у:] “Українське слово – Літаври”. Спецвипуск. 2022, січень–лютий, с. 28.

боротьбі за ім'я Симона Петлюри” була присвячена історії діяльності Фондації ім. О. Ольжича по вшануванню пам'яті Голови Директорії УНР, Головного отамана Армії УНР Симона Петлюри. В ній зокрема йшлося про заходи фондації щодо отримання дозволу міської влади Києва на виділення ділянки землі біля будинку колишньої Центральної Ради для встановлення пам'ятника видатному українському діячеві.

Сергій Кот співпрацював зі ще одним періодичним виданням, пов'язаним з ОУН, – журналом “Розбудова держави”. Він був членом редколегії, а з 2010 р. головним редактором журналу. На сторінках журналу так само регулярно публікувалися його статті. Коли переглянути їхню тематику, то зайвий раз переконаєшся у широті наукових зацікавлень автора. Так, у першому номері журналу за 2010 р. в рубриці “ідеологія” вміщено статтю С. Кота “Український націоналізм і демократичні цінності: еволюція теоретичної думки та програмних засад ОУН”. Аналізуючи критику своїх сучасників ідеології українського націоналізму, С. Кот зазначав, що ці люди часто розглядають лише “доволі вузьку частину, яка стосується періоду 20–30-х років ХХ ст. і здебільшого пов'язана із духовною спадщиною Д. Донцова та М. Сціборського. Причому на озброєння беруться найбільш радикальні положення їх концепцій”²⁰. Але, насправді, український націоналізм протягом ХХ ст. пройшов складний шлях еволюції від ідеології визволення поневоленої, розтерзаної і розділеної нації до ідеології державно- і націєтворення в умовах незалежної України. Він витримав тривалий іспит часом. С. Кот висвітлює основні історичні етапи розвитку ідеології українського націоналізму, проаналізував внесок М. Міхновського, Д. Донцова, Ю. Вассіяна, М. Сціборського, Ю. Пундика, Д. Квітковського, О. Зибачинського, Є. Онацького в формування його ідеології. “І головне в тому”, – наголошував автор, “що український націоналізм ніколи не був імперською шовіністичною ідеологією, засобом загарблення, поневолення інших народів, а був і є націоналізмом визвольним, який обстоює і захищає право українського народу мати свою національну державу. Як націоналізм державотворчий, український націоналізм виступає за гідне місце Української держави у світі та за реальне право української нації бути господарем у своїй державі й на своїй землі”.

²⁰ С. КОТ, *Український націоналізм і демократичні цінності: еволюція теоретичної думки та програмних засад ОУН*, [у:] “Розбудова держави”, 2010, № 1, с. 29.

Історії ОУН у роки Другої світової війни присвячена стаття Сергія Кота в № 1–2 за 2011 р. журналу “Розбудова держави”. Стаття мала назву “Буковинський курінь: міфи і факти” і теж була пов’язана з такою важливою для автора темою Бабиного Яру, адже критики українського визвольного руху протягом тривалого часу закидали воякам Буковинського куреня участь у розстрілах євреїв наприкінці вересня 1941 р. На основі детального вивчення задокументованих спогадів учасників тих подій С. Кот доводить, що насправді групи вояків Буковинського куреня дісталися Києва наприкінці жовтня – початку листопада того ж року і ніяким чином не могли брати участь у розстрілах.

У № 1 журналу “Розбудова держави” за 2012 р. С. Кот опублікував статтю “Нездоланий іспит для української влади”. Вона була присвячена такій болісній для українського суспільства проблемі – визнанню вояків УПА та підпільників ОУН учасниками Другої світової війни. Автор справедливо наголошував: *“Минула двадцять річниця незалежності, а чинна виконавча та законодавча влада України так і не визначилася – то хто ж мав відвагу у підпіллі та із зброєю в руках боротися за звільнення українського народу від будь-яких окупантів і побудову самостійної української держави: були то герої чи злочинці?”*²¹ І далі він запитував про те, що чому мова йде тільки про ОУН і УПА. Адже в ХХ ст. не лише вони змагалися за незалежну Українську Державу. Тому необхідно було подумати про встановлення спеціального статусу тих, хто боровся за Україну проти усіх окупантів, як вони їх розуміли за тих чи інших історичних умов. Звісно, що у представників державної влади часів Януковича і Табачника такі думки не викликали схвалення.

Активно відгукувався С. Кот на всі події, які відбувалися в культурному, політичному житті країни, завжди реагував на них статтями, де викладав свою позицію і думки. Від самого початку анексії Криму С. Кот уважно слідкував за долею експонатів (скіфське золото) виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі”, частина яких належала кримським музеям. На момент захоплення Криму у лютому–березні 2014 р. виставка перебувала в Музеї Алларда Пірсона в Амстер-

²¹ С. Кот, *Нездоланий іспит для української влади*, [у:] “Розбудова держави”, 2012, № 1, с. 27.

дамі. Неодноразово виступав С. Кот у пресі зі статтями та інтерв'ю щодо цього, коментуючи перебіг подій та викладаючи свою точку зору на шлях найкращого правового захисту експонатів української виставки задля запобігання їхньої передачі Росії з точки зору міжнародного права щодо переміщення культурних цінностей. У своєму інтерв'ю українському ютуб-каналі UMN (Ukrainian Media Network) 26 жовтня 2021 р. з приводу рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення експонатів названої виставки на територію суверенної держави Україна С. Кот піднесено підкреслив: *“Це перемога. І не лише України, а й міжнародного права”*²².

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 р. не залишило байдужим нікого. Здавалося, хвилини, години, дні спресувалися, хід часу пришвидшився. Лавина подій, новин, емоцій поглинула кожного. На початку березня родина Сергія Кота переїхала в Ізяслав. Разом з донькою Анною він вів блог, на якому викладав аналітичні статті щодо причин, перебігу подій та цілей і завдань України у війні, розв'язаній Росією проти неї, – *“Світ має забути про так звану «велику російську культуру». Вона давно померла у самій Росії”* (блог від 11.03.2022), *“Після нашої перемоги Росія має повернути Україні все – не лише загарбані території. Вона має повернути усі викрадені століттями українські культурні цінності”* (блог від 12.03.2022), *“Німеччина: «Синдром Меркель» має бути подоланий”* (блог від 18.03.2022 і та ж сама стаття в газеті *“День”* 26.03.2022). Окремі публікації в блозі, висловлені в них думки були розвинуті автором далі і поширені вже в газетних публікаціях, зокрема в газеті *“День”*: *“Російський фашизм буде покарано!”* (21.03.2022), *“Україна – Росії: повернути все”* (22.03.2022), *“Зустріч В. Зеленського і путіна: можлива чи малоймовірна?”* (28.03.2022).

Сергій Кот був дуже працювитою людиною. Викликає подив і повагу усвідомлення того, скільки він встиг всього зробити за своє не таке вже й довге життя. У нього завжди було багато планів, і він намагався неодмінно все довести до реалізації. Великий доробок як на науковій ниві, так і громадської діяльності залишив по собі Сергій Кот, а ще багато не встиг зробити. Він пішов, сповнений ідеями, великим досвідом і неоціненними знаннями, на піку свого життєвого і творчого розквіту.

²² URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2XsDPd9YVC8>

Друзі і колеги запам'ятали його людиною веселої вдачі, життєрадісним і енергійним. Він любив природу, поратися на дачі, а в молоді роки був завзятим рибалкою. Він ніколи не шкодував тепла свого гарячого серця, своєї енергії ні людям, ні справі. Тому так болісно від думки про те, що він пішов... Його незавершені справи, нереалізовані ідеї, нездійснені мрії доведеться звершувати вже нам, його колегам, друзям і послідовникам. А незгасиме світло його душі і серця будуть нам на цьому шляху вічним дороговказом.

References

VIDEIKO M., KOT S., (2008), Naukova spadshchyna Oleha Olzhycha, Kyiv (Nash chas), 239 s. [In Ukrainian].

DENYSENKO H., (2018), Do 60-richchia kandydata istorychnykh nauk, providnoho naukovooho spivrobitnyka S. Kota, [in:] “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”, № 5, s. 230–235. [In Ukrainian].

Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy. Entsyklopedychne vydannia u 28 tomakh, Kyiv, kn. I, ch. III S–Ia. Uporiad. V. Horbyk, M. Kiporenko, N. Kovalenko, S. Kot, L. Fedorova, Kyiv, 2021. [In Ukrainian].

Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. 1936–2006, Kyiv (In-t istorii Ukrainy NANU), 2006, s. 566–567. [In Ukrainian].

Istorychne kraieznavstvo v Ukrainskii RSR, P. T. Tronko (vidp. red.), Kyiv, 1989. [In Ukrainian].

Kontseptsiiia kompleksnoho rozvytku (memorializatsii) Babynoho Yaru z rozshyrenniem mezh Natsionalnoho istoryko-memorialnoho zapovidnyka “Babyn Yar”. Avt. kol.: H. Boriak (holova) ta in., Kyiv (Ministerstvo kultury Ukrainy, In-t istorii Ukrainy NANU, Natsionalnyi istoryko-memorialnyi zapovidnyk “Babyn Yar”), 2019, 119 s. [In Ukrainian].

KOT S., (2010), Amerykanska polityka restytutsii kulturnykh tsinnosti pislia Druhoi svitovoi viiny ta Ukraina, [in:] “Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky”, № 19, s. 243–264. [In Ukrainian].

KOT S., (2022), Babyn Yar: zakhystyty ukrainsku pamiat! [in:] “Ukrainske slovo – Litavry”. Spetsvyypusk. Sichen–liutyi, s. 28. [In Ukrainian].

KOT S., (2010), Z istorii formuvannia orhanizatsiinykh zasad derzhavnoi polityky povernennia ta restytutsii kulturnykh tsinnosti v nezalezhnii Ukraini, [in:] “Istoriia Ukrainy: Malovidomi imena, podii, fakty”, № 36, s. 361–371. [In Ukrainian].

KOT S., KORENIUK YU., (1999), Mykhailivski pamiatky v rosiiskyykh muzeiakh, [in:] “Pamiatky Ukrainy”, № 1, s. 63–80. [In Ukrainian].

KOT S., KORENIUK YU., SEBTA T., (1998), O vozvrashchenyy v Ukraynu khudozhestvennogo nasledyia Mykhailovskoho Zlatoverkhoho sobora, nakhodiashchehosia v muzeiakh Rossyiskoi federatsyy. Kyev (rukopys). [In Russian].

KOT S., KORENIUK YU., SEBTA T., (1999), Pryvlasnennia i restyutsiia: Dokumenty pro vtraty mystetskoï spadshchyny Mykhailivskoho Zolotoverkhoho soboru, [in:] “Pamiatky Ukrainy”, № 1, s. KhKhVI–XXVIII. [In Ukrainian].

KOT S., KORENIUK YU., (1999), Spysky pamiatok mystetstva doby Kyivskoi Rusi, shcho pokhodiat iz znesenoho v 1934–1936 rokakh Mykhailivskoho Zolotoverkhoho soboru v Kyievi z vyznachenniam mistseznakhodzhennia, [in:] “Pamiatky Ukrainy”, № 1, s. 81–82. [In Ukrainian].

KOT S., KUDRIASHEVA L., (2015), Iskusstvo v plameni voyny. Proizvedeniya zapadnoevropeyskoy zhyvopisi v sobranii Simferopolskoho khudozhestvennoho muzeya: katalog i albom, Simferopol–Kiev, 300 s. [In Russian].

KOT S., (2012), Nezdolannyi ispyt dlia ukrainskoi vlady, [in:] “Rozbudova derzhavy”, № 1, s. 27. [In Ukrainian].

KOT S., (1986), Pamiatka chy pamiatnyk? [in:] “Pamiatnyky Ukrainy”, № 4, s. 29–31. [In Ukrainian].

KOT S., (2020), Povnennia i restyutsiia kulturnykh tsinnosti u politychnomu ta kulturnomu zhytti Ukrainy (KhKh – poch. KhKhI st.), Kyiv (In-t istorii Ukrainy NANU), 2020, 1020 s. [In Ukrainian].

KOT S., (2017), Pro ratyfikatsiiu Ukrainoiu Druhoho Protokolu (1999 r.) do Haazkoi konventsii pro zakhyst kulturnykh tsinnosti u vypadku zbroinoho konfliktu vid 14 travnia 1954 roku: Informatsiino-analitychna zapyska, Kyiv (In-t istorii Ukrainy NANU). Na pravakh rukopysu, 43 s. [In Ukrainian].

KOT S., (2017), Pro ratyfikatsiiu Ukrainoiu Konventsii YuNIDRUA pro vykradeni chy nelegalno vyvezeni predmety kultury (Rym, 24 chervnia 1995 r.): Informatsiino-analitychna dovidka, Kyiv (In-t istorii Ukrainy NANU). Na pravakh rukopysu, 7 s. [In Ukrainian].

KOT S., (2019), Rozvytok mizhnarodno-pravovykh zasad restyutsii kulturnykh tsinnosti u 1943–1947 rokakh, [in:] “Pamiatky Ukrainy”, № 1, s. 97–106. [In Ukrainian].

KOT S., (2010), Sudba i pravovoy status eksponatov peredvizhnoy vystavki Hosudarstvennogo Russkogo muzeya 1941 hoda v Krymu, nakhodnyashchikhsya v muzeyakh Avtonomnoy Respubliki Krym, Kiev, 150 s. [In Russian].

KOT S., (1992), Terminy “pamiatka” i “pamiatnyk” u pamiatkoznavstvi, [in:] “Pratsi tsentru pamiatkoznavstva”, vyp. 1, s. 30–40. [In Ukrainian].

KOT S., (2010), Ukrainskyi natsionalizm i demokratychni tsinnosti: evoliutsiia teoretychnoi dumky ta prohramnykh zasad OUN, [in:] “Rozbudova derzhavy”, № 1, s. 29. [In Ukrainian].

LANSELOT LOUTON., (2006), Ukrainske pytannia, uporiad. S. Kot, preklad z anh. V. Trylis, Kyiv–London, 49 s. [In Ukrainian].

PECHEROHA V., (1998), Kot Serhii Ivanovych, [in:] Vcheni instytutu istorii Ukrainy: Biobibliohrafichnyi dovidnyk. Seriia ukrainski istoryky, vyp. 1, Kyiv (In-t istorii Ukrainy NANU), 1998, s. 153. [In Ukrainian].

Poklykani sluzhyty Ukraini. Zb. materialiv i dokumentiv. Uporiad. O. Veremiichuk, M. Kovalchuk, S. Kot, N. Myronets, Kyiv (Vyd-vo im. O. Telihy), 2011, 656 s. [In Ukrainian].

Represovane kraieznavstvo, Kyiv, 1992. [In Ukrainian].

UKRAINET S. P., (2010), Problema povernennia v Ukrainu kulturnykh tsinnosti, [in:] Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei, Kyiv, vyp. 19, s. 279–283. [In Ukrainian].

Світлої пам’яті Сергія Кота (1958–2022), історика, громадянина, людини

Стаття присвячена висвітленню наукової і громадської діяльності вченого історика Сергія Кота. У нього в житті було тільки одне місце роботи – Інститут історії України НАН України. С. Кот був відомим фахівцем у галузі пам’яткознавства, доктором історичних наук, керівником центру досліджень історико-культурної спадщини відділу історії України другої половини ХХ ст. Його науковий доробок складають понад 300 наукових публікацій, серед яких монографії, збірники документів, наукові каталоги творів мистецтва, статті в журналах. Також він викладав у декількох вищих навчальних закладах, розробив повні курси лекцій з пам’яткознавства, охорони пам’яток історії та культури, основ реставрації об’єктів культурної спадщини, краєзнавства, музеєзнавства та ін. Важливе місце в житті Сергія Кота посідала громадська діяльність. Він

був генеральним директором і головою правління (2012–2022) Фундації імені Олега Ольжича, яка в 1990-х рр. здійснювала підтримку всім паросткам широкого українського національно-демократичного руху, сприяла виданню і розповсюдженню в Україні літератури з українознавства та історії українського визвольного руху та вшануванню пам'яті видатних українців. Сергій Кот також був головним редактором журналу “Розбудова держави” і газети “Українське слово – Літаври”.

Ключові слова: Кот Сергій, Інститут історії України, Центр дослідження історико-культурної спадщини, Фундація ім. Олега Ольжича, пам'яткознавство, реституція, культурні цінності, український визвольний рух.

Тетяна Себта, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Юрій Черченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Tetiana Sebta, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID: 0000-0003-0259-0932

E-mail: sebta@ukr.net

Yurii Cherchenko, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID: 0000-0002-2375-8127

E-mail: iurcher@ukr.net

Received: 18.10.2022

Advance Access Published: December, 2022